

ID	Element (in Swedish)	Element (in English)	Definition (in Swedish)	Definition (in English)	Allowed content	Occurrence	Terms	Comment
S1	SND ID-nummer	SND ID number	SND:s identifikationsnummer för data.	SND data identification number.		1		<i>Automatically generated.</i>
S2	Tillgänglighetsnivå för data	Data accessibility level	Specificerar tillgänglighetsnivån för data.	Specifies the level of access to data.		1		
S2.1	Tillgång till data	Access to data	Anger om data kan nås via SND:s forskningsdatakatalog eller via annan portal.	Indicates whether data can be accessed via SND's research data catalogue, or via another portal.	CV: SND	1		
S2.2	Nivå av tillgänglighet	Level of accessibility	Anger nivå av tillgänglighet för data.	Indicates level of access to data.	CV: SND	1		
S3	Ämnesprofil	Research area profile	Anger vilken av SND:s metadataprofiler som används för att beskriva data.	Indicates which of SND's metadata profiles were used to describe the data	CV: SND	1		
S4	Forskningshuvudman	Research principal	Organisation i vars verksamhet forskningen har utförts och som har det yttersta ansvaret för forskningen. Om flera forskningshuvudmän, anges här den organisation som ansvarar för tillgängliggörande av data.	The organisation within which the research has taken place, and which holds ultimate responsibility for the research. Where there are several research principals, the organisation that is responsible for making the data available is indicated here.		1		
S4.1	Organisation	Organisation			CV: SND	1		<i>Automatically generated.</i>
S4.2	ROR ID	ROR ID			ROR ID	1		<i>Automatically generated.</i>
S8	Skapare/Primärforskare - person	Creator/Principal Investigator - person	Person som är ansvarig för datamaterialet och det intellektuella innehållet av data.	Additional research principals or that have participated in the research that have rights to the data.		1-n		<i>Mandatory with at least one person or organisation as creator/principal investigator.</i>
S8.1	Förnamn	First name			free text	1		
S8.2	Efternamn	Last name			free text	1		
S8.3	Organisation	University/Organisation			free text	1		
S8.4	Avdelning/institution	Department/Institution			free text	0-1		
S8.5	E-post	E-mail			E-mail	0-1		
S8.6	ORCID	ORCID			ORCID ID	0-1		
S9	Skapare/Primärforskare - organisation	Creator/Principal investigator - organisation	Organisation eller institution som är ansvarig för datamaterialet och det intellektuella innehållet av data.	The organisation or department responsible for the data and the intellectual content of the data.		1-n		<i>Mandatory with at least one person or organisation as creator/principal investigator.</i>
S9.1	Organisation	University/Organisation			free text	1		
S9.2	Avdelning/institution	Department/Institution			free text	0-1		
S9.3	ROR ID	ROR ID			ROR ID	0-1		
S13	Utgivare	Publisher	Den enhet som innehar, arkiverar, publicerar utskrifter, distribuerar, utfärdar eller producerar resursen.	The entity that holds, archives, publishes prints, distributes, releases, issues, or produces the resource		1		<i>Automatically generated.</i>
S13.1	Organisation	Organisation				1		<i>Automatically generated.</i>
S13.2	ROR ID	ROR ID			ROR ID	0-1		<i>Automatically generated.</i>
S13.3	URL	URL			URL	0-1		<i>Automatically generated.</i>
S11	Medverkande - person	Contributor - person	Person eller organisation som medverkat i hanteringen av datamaterialet, men som inte anses vara ansvarig på samma sätt som skapare/primärforskare.	Person or organisation that have participated in the management of data, but are not indicated as being responsible in the same manner as creator/lead researcher.		0-n		
S11.1	Förnamn	First name			free text	1		
S11.2	Efternamn	Last name			free text	1		
S11.3	Organisation	University/Organisation			free text	1		
S11.4	Avdelning/institution	Department/Institution			free text	0-1		
S11.5	E-post	E-mail			E-mail	0-1		
S11.6	ORCID	ORCID			ORCID ID	0-1		
S12	Medverkande - organisation	Contributor - organisation	Person eller organisation som medverkat i hanteringen av datamaterialet, men som inte anses vara ansvarig på samma sätt som skapare/primärforskare.	Person or organisation that have participated in the collection of data, but are not indicated as being responsible in the same manner as creator/lead researcher.		0-n		
S12.1	Organisation	University/Organisation			free text	1		
S12.2	Avdelning/institution	Department/Institution			free text	0-1		
S12.3	ROR ID	ROR ID			ROR ID	0-1		

ID	Element (in Swedish)	Element (in English)	Definition (in Swedish)	Definition (in English)	Allowed content	Occurrence	Terms	Comment
S14	Personuppgifter	Personal data	Anger om data innefattar personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.	Indicates whether data contains personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly attributable to a living individual.	yes, no	1		
S14.1	Kodnyckel	Code key	Data innehåller ID-nummer som kan kopplas till personnummer via en kodnyckel. Kodnyckeln kvarstår även efter forskningsprojektets slut.	Data contains ID numbers that can be linked to social security numbers by using a coded key. The coded key is retained after the the research project is concluded.	yes, no	1	if S14 = yes	
S14.2	Känsliga personuppgifter	Sensitive personal data	Data innehåller känsliga personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och/eller Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).	Data contain sensitive personal data in accordance with the GDPR and/or the Public Access to Information and Secrecy Act (2009:400).	yes, no	1	if S14 = yes	
S14.3	Typ av personuppgifter	Type of personal data	Specificerar vilken typ av personuppgifter som data innefattas av.	Specify which type of personal data that the data is comprised of.	free text	1	if S14 = yes	
S15	Skyddsvärd information	Protected information	Data innefattar skyddsvärd information som skyddas genom lagstiftning, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, artskyddsförordningen eller lagar för områdesskydd. Eller information som på annat sätt är skyddsvärd, ex. information om var en utsatt språklig eller etnisk minoritet är bosatt.	Data is comprised of information that is protected by legislation, e.g. the Public Access and Secrecy Act, the Species Protection Ordinance or laws concerning protection of areas. Also applicable to information that is worthy of protection for other reasons, e.g. information on the location of a vulnerable linguistic or ethnic minority.	yes, no	1		
S17	Finansiering	Funding information				0-n		
S19	Publiceringsdatum	Publication date	Det datum som databeskrivningen tillgängliggjorts.	The date when the data description was made publicly available.	ISO-8601	1		<i>Automatically generated.</i>
S20	Datum för senaste uppdatering	Last update date	Det datum som databeskrivningen senast uppdaterats avseende metadata eller ny datasetsversion.	The date when the data description was last updated in relation to metadata or new data versioning.	ISO-8601	1		<i>Automatically generated.</i>
S21	Titel	Title	Titel	Title	free text	1		
S23	Beskrivning	Description	En sammanfattande beskrivning av datamaterialets innehåll, samt dess huvudsakliga syfte och sammanhang.	A summary describing the content of the data, along with its main purpose and context	free text	1		
S26	Språk	Language	Språk för data och tillhörande dokumentation. T.ex. språk på variabelnamn/labels och metadata i datafilen/datafilerna.	Language(s) of the data and documentation. e.g. language of the variable names/labels and the metadata within the datafile(s).	ISO-639	0-n		
S37	Relaterad resurs	Related resource	Resurs eller objekt som relaterar till data eller den forskning där data förekommer.	Resources or objects related to the data, or preceding research where the data appears.		0-n		
S43	Ämnesområde	Subject area	Forskningsområde som data omfattas av.	Field of research the data comprises of.	The Swedish standard classification of fields of research 2011	1-n		
S44	Nyckelord	Keywords	Nyckelord för att beskriva data och dess sammanhang.	Keywords for describing the data and its context.	YSO, ELLST, MeSH, ICD-10, GEMET, GCMD, EnvThes, FISH Monument Types, AAT, NASA Thesaurus	1-n		
S44.1	Eget nyckelord	Custom keyword			free text	0-n		
S44.1.2	Källa	Source			URI	0-1		
S46	Geografisk beskrivning	Geographic description	Beskrivning av det geografiska området som innehållet i data avser.	Description of the geographic area relevant to the data content.	free text	0-1		
D1	Filer	Files				0-n		
D1.1	Filnamn	Filename				1		<i>Automatically generated.</i>
D1.2	Storlek	Size				1		<i>Automatically generated.</i>
D1.3	Filformat	File format			mimetype	0-1		<i>Automatically generated.</i>
D3	Beständig identifierare (PID)	Persistent identifier (PID)	Beständig identifierare (PID), såsom DOI (Digital Object Identifier) för data.	Persistent identifier (PID), such as DOI (Digital Object Identifier), for data.	free text	1-n		<i>Automatically generated. If S2.1 = Access to data through an external actor, mandatory to enter manually.</i>
D3.1	Typ	Type			SND:CV	0-1		

ID	Element (in Swedish)	Element (in English)	Definition (in Swedish)	Definition (in English)	Allowed content	Occurrence	Terms	Comment
D3.2	Värde	Value			free text	1		
D19	Licens	License	Anger licens för datasetet.	Indicate the license for the dataset.	CV: SND	0-1		
D22	Version	Version	Anger publicerad version av datasetet.	Specify the published version of the dataset.	integer	1	if S2.1 = Access to data through SND	<i>Automatically generated.</i>
D23	Versionsdatum	Version date	Datum då aktuell version skapades.	Creation date of the current version.	ISO-8601	1		<i>Automatically generated.</i>
D24	Versionsändring	Version change	Ändringar i datasetet i förhållande till tidigare version.	Changes in the dataset in comparison to the earlier version(s).		1-n	only for new dataset versions	<i>Group of metadata elements.</i>
D24.1	Typ av versionsändring	Type of version change			CV: SND	1	only for new dataset versions	
D24.2	Beskrivning av versionsförändring	Description of version change			free text	1	only for new dataset versions	
Publikationer		Publications						<i>Group of metadata elements</i>
P1	Publikation	Publication	Publikationer av alla slag som bygger på, beskriver eller på annat sätt relaterar till data.	Publications of any kind which are based on, describe or in any other way related to the data.		0-n		<i>Publication information can automatically be generated from SwePub.</i>
P1.1	Titel	Title			free text	1	if P1 = yes	
P1.2	Referens till publikation	Publication reference			free text	1	if P1 = yes	
P1.3	Publiceringsår	Publication year			free text	0-1		
P1.4	Persistent identifier (PID) för publikationen	Persistent identifier (PID) for the publication				0-1		
P1.4.1	Typ	Type			SND:CV	0-1		
P1.4.2	Värde	Value			[depends on value]	0-1		